

ACTUL NORMATIV ȘI ACTUL JURIDIC INDIVIDUAL*

THE NORMATIVE ACT AND THE INDIVIDUAL LEGAL ACT

NEGRU Andrei,
dr. hab., prof. univ., USM

CZU: [340.134 + 342.9]:354.1(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6640765

Summary

The correlation between the legal normative act and the individual legal act, at first sight, would be a quite frequently approached topic and would present a predominantly didactic interest and not a theoretical-practical one. Contemporary legal reality shows that the applicative interest and the impact on the mechanisms of protection of human rights, freedoms and public interests, in an area of good governance, ensured by the rule of law, manifested by the correlation and the clear determination in the legal doctrine of the correlation between the normative act and the individual legal act, obtains a new approach of an accentuated relevance. The clear appreciation of the normative or individual nature of the legal act develops the perspective of carrying out the judicial control of their constitutionality or legality, of the preliminary procedures necessary to be applied in exercising different forms of control, of the consequences of pronouncing a decision by a court and of issues generated by the enforcement of this decision. In these conditions, an elementary doctrinal subject obtains the status of an important field of theoretical-practical investigation, oriented towards the streamlining of the act of justice and to the observance of legality.

Keywords: *normative legal act, individual legal act, administrative procedure, independence of the judicial authority, Constitutional Court, human rights, interference in the judicial activity*

* Studiu realizat în baza Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” (20.80009.1606.15), în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, USM.

Necesitatea delimitării clare a actului juridic normativ de actul juridic individual, pe lângă faptul că produce interes doctrinar, dovedește și o pondere praxiologică deosebită pentru domeniul dreptului administrativ. Problematika în cauză, în materia contenciosului administrativ, este de o importanță practică inevitabilă pentru protecția drepturilor omului în condițiile unei bune guvernări. În genere, ne alăturăm la afirmația doctrinară care identifică valoarea contenciosului administrativ ca una dintre principalele instituții juridice ale statului de drept, în manifestare de supremație a dreptului. Doctrina juridică și practica legislativă națională face o delimitare clară între recursul administrativ normativ și recursul administrativ individual. Respectiv, delimitarea clară dintre actul juridic normativ și actul juridic individual obține o manifestare axiologică accentuată; or, condițiile de contestare, procedura de contestare a acestora în acțiunile corespunzătoare de

contencios administrativ, efectele hotărârilor instanțelor de contencios administrativ, chiar competența jurisdicțională sunt determinate de natura - normativă sau individuală - a actului juridic. Astfel, obiectivul prezentei cercetări constă în stabilirea clară a criteriilor de delimitare a actului juridic normativ de actul juridic individual, în scopul aprecierii clare a procedurilor contencioase corespunzătoare și al aplicării corecte a normelor legale.

Cadrul normativ relevant pentru subiectul supus discuției este format din Constituția Republicii Moldova [1], Legea cu privire la actele normative [2] și Codul Administrativ al Republicii Moldova [3]. La fel, în procesul de încadrare teoretico-practică a problemei ne vom referi și la unele acte cu caracter individual și normativ emise de autorități ale statului Republica Moldova, precum și la anumite decizii ale Curții Constituționale a Republicii Moldova, având drept scop identificarea unei practici de interpretare uniforme și respectarea prevederilor Constituției Republicii Moldova. Legea cu privire la actele normative conține reglementări normative, noțiuni juridice relevante subiectului abordat. Astfel, în **articolului 2** – „Noțiuni principale”, se menționează: „În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: *act normativ* – act juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică, care are caracter public, obligatoriu, general și impersonal și care stabilește, modifică ori abrogă norme juridice care reglementează nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice și care s[u]nt aplicabile unui număr nedeterminat de situații identice”. Intenționăm a evidenția caracteristicile actului normativ: a) caracterul public; b) obligativitatea; c) generalitatea; d) impersonalitatea; e) conține norme juridice aplicabile unui număr nedeterminat de situații juridice, evidențiate prin intermediul **articolului 4** – „Caracterul actului normativ” al aceleiași legi. Natura actului normativ este detaliată și prin intermediul **articolului 6** – „Categoriile actelor normative” – „Legislația Republicii Moldova este constituită din următoarele acte normative: a) Constituția Republicii Moldova; b) legile și hotărârile Parlamentului; c) decretele Președintelui Republicii Moldova; d) hotărârile și ordonanțele Guvernului; e) actele normative ale autorităților administrației publice centrale de specialitate; f) actele normative ale autorităților publice autonome; g) actele normative ale autorităților unităților teritoriale autonome cu statut juridic special; h) actele normative ale autorităților administrației publice locale.” Prin intermediul acestui articol, Legislatorul identifică sistemul actelor normative, la fel orientat spre o percepere mai clară a naturii actului normativ.

Codul Administrativ al Republicii Moldova, la fel conține norme-definiții, orientate spre determinarea clară a naturii actului normativ administrativ. Astfel, în **articolului 12** – „Actul administrativ normativ”, se menționează: „Un act administrativ normativ este actul juridic subordonat legii adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică în baza prevederilor constituționale sau legale, care nu se supune controlului constituționalității și stabilește reguli de aplicare obligatorii pentru un număr nedeterminat de situații identice.” Devine evidentă unitatea caracteristicilor dintre noțiunile determinate de legea cu privire la actele normative

și cele determinate de Codul Administrativ și anume: a) caracterul impersonal; b) caracterul general; c) caracterul public; d) caracterul obligatoriu. Într-o interpretare doctrinară mai detaliată, vorbind despre sensul caracterului impersonal, este că actul normativ nu se referă la subiecți concreți, dar se referă la subiecții generici, identificând posibilitatea de apariție, stingere sau modificarea unor raporturi juridice între subiecții vizați în reglementările normative. Caracterul general al actelor normative reflectă potențialul de reglementare a tuturor relațiilor juridice tip din domeniu, de influență a normei juridice, care se conține în actul normativ în discuție în arealul acțiunii în spațiu. Caracterul public al actului normativ este explicat printr-o dublă expresie: a) devine cunoscut public, prin comunicare publică; b) Procedurile de adoptare sunt cunoscute public. Obligatorivitatea - o ultimă caracteristică a actului normativ juridic, evidențiază că reglementările ce le conține sunt obligatorii pentru toți potențialii subiecți ai raporturilor juridice generate.

Același act normativ, prin intermediul **articolului 10** – „Actul administrativ individual”, stabilește: „(1) Actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public.” [4] „Actelor individuale li se opun actele normative, acte care creează norme de conduită generale, impersonale, abstracte, tipice și obligatorii. Actele normative sunt, de regulă, acte unilaterale, dar ele pot îmbrăca și forma contractuală, atât în dreptul intern: convenții colective, cât și în dreptul internațional, unde convenția este regula, tratate etc.” [5, p.309]. Termenul „opozabilitate” este utilizat, probabil, într-un sens conotativ; or, actul individual nu poate fi opozabil actului normativ, pentru că rezultă din acesta. Autorii, au intenționat să identifice prin termenul de „opozabilitate” deosebirea dintre actul individual și actul juridic normativ. Actul juridic individual, în Teoria Generală a Dreptului, este examinat prin prisma actelor de aplicare a dreptului sau chiar de realizare a lui, în anumite condiții. Principala deosebire dintre actul individual și actul normativ este exprimată prin următoarele caracteristici: impersonalitatea și generalitatea. Impersonalitatea vizează că actul normativ nu se referă la un număr determinat de subiecți, iar generalitatea înseamnă că actul normativ nu reglementează anumite situații concrete, ci toate situațiile similare, fără a acorda prioritate unei situații de caz concrete.

Literatura de specialitate autohtonă conține intervenții teoretico-practice dedicate actului juridic individual, prin genericul subiectului realizării dreptului și, îndeosebi, prin subiectul special – aplicarea dreptului, prin emiterea actelor de aplicare. Oricare autor al manualelor sau monografiilor dedicate aplicării dreptului enumeră caracteristici comune pentru actul de aplicare a dreptului, care și este un act juridic individual, elaborat în baza unor acte normativ- juridice. Astfel, evidențiem următoarele caracteristici speciale ale actului juridic individual, destinate accentuării diferențierilor dintre acesta și actul normativ-juridic. Aceste caracteristici sunt generalitatea și impersonalitatea. Vorbind despre impersonali-

tate, menționăm ca actul juridic individual este îndreptat spre un cerc de subiecți concreți, în opozabilitate cu actul normativ, care cuprinde un standard de comportament, adresat tuturor potențialilor subiecți ai raporturilor juridice apărute. Altfel spus, actul juridic individual este adresat unui cerc de subiecți bine determinați. Pot exista situații când actul juridic individual este adresat unui număr limitat, dar nedeterminat, de subiecți ai raporturilor juridice. Oricum, delimitarea dintre actul juridic individual și actul normativ-juridic poate fi făcută și prin prisma caracteristicii de generalitate. Anume caracteristica referirii la o situație de fapt concretă și verifică caracterul generalității. La expirarea situației de fapt, se epuizează și efectele actului juridic individual. Frecvent pot apărea erori în identificarea și proporționalizarea acestor două caracteristici de delimitare a actului normativ de actul juridic individual. Și apare întrebarea: este necesară prezența concomitentă a ambelor caracteristici sau este suficientă numai una din ele? Impersonalitatea și generalitatea, caracteristici specifice actului normativ-juridic și nespecifice pentru actul individual, în esență, se completează prin caracterul de contiguitate ce leagă aceste caracteristici. Un act juridic, fiind impersonal, deja nu se poate referi la o situație de fapt concretă. Și invers, referirea la o situație de fapt concretă nu poate presupune implicit și caracterul impersonal al actului juridic. Și, chiar aflându-ne în pericolul reiterării, menționăm că actul juridic individual vizează o situație concretă, se referă la un subiect generic, dar determinat, orientat la o situație de fapt concretă. Caracteristicile de delimitare dintre actul juridic normativ și actul juridic individual au nu doar importanță teoretică, ci și practică; or, frecvent pot fi admise confuzii de delimitare, care produc efecte prin aplicabilitate de proceduri diferite și chiar soluții diferite. Actul juridic individual, fiind un act de aplicare sau de realizare a dreptului, are și particularități suplimentare.

În doctrina juridică, identificăm multiple interpretări ce stabilesc corelația dintre actul juridic individual și aplicarea dreptului. Astfel, în lucrarea „Teoria Statului și Dreptului”, cercetătorul rus Hropaniuc V. N. menționează: „Conținutul activității de aplicare a dreptului este exprimat în elaborarea pe baza normelor juridice a unor acte individuale de aplicare. Aceste acte se referă la situații concrete din viața socială și se adresează la subiecți concreți” [6, p.260]. Profesorul Avornic Gheorghe, se pronunță astfel: „Trebuie de menționat faptul că în cadrul acestor raporturi juridice are loc doar constatarea drepturilor și a obligațiilor subiecților respectivi de către un organ competent de stat, dar nu stabilirea din nou a acestor drepturi și obligații” [7, p.415]. Profesorul Bădescu Mihai la fel se expune cu referință la natura actului de aplicare: „Aplicarea dreptului presupune operarea unei treceri de la general (norma juridică) la particular (actul de aplicare individual, concret, al organului de stat)” [8, p.106]. Aplicarea dreptului – o formă specială de realizare a dreptului ce constă în activitatea autorităților competente, care conform unei proceduri speciale emit acte de aplicare (acte juridice), acestea, la rândul lor, ducând la apariția, modificarea, stingerea sau restaurarea raporturilor juridice. Aplicarea dreptului reprezintă o activitate exercitată de autoritățile publice și, în

limitele determinate, de autorități private ce prestează servicii publice, în forme special prevăzute de lege [9, p.117].

În opinia noastră, formată și consolidată din studierea literaturii sus-menționate, activitatea normativă se deosebește de activitatea de aplicare a dreptului prin trăsături de conținut și formă:

- actul de aplicare a dreptului este temeiul juridic al apariției, modificării sau stingerii unui raport juridic, în timp ce actele normative nu creează, de regulă, în mod automat, raporturi juridice;

- spre deosebire de actele normative ce au caracter general, impersonal, tipic, actele de aplicare au un caracter nominal, individual, referindu-se la o situație de fapt concretă;

- actul normativ acționează în mod repetat, în măsura în care se produce ipoteza prevăzută de normă, producându-și efectele impersonal, până la ieșirea sa din vigoare, iar actul de aplicare a dreptului își consumă efectele odată cu soluționarea speței respective;

- activitatea actului legislativ este precis determinată în timp, momentul intrării lui în vigoare fiind acela al publicării în Monitorul Oficial, dacă textul normei nu prevede o altă dată ulterioară, pe când în cazul actelor de aplicare acestea devin, în principiu, obligatorii din momentul aducerii lor la cunoștință părții interesate;

- activitatea de elaborare legislativă este supusă unor reguli metodologice de tehnică legislativă, a căror respectare condiționează validitatea actelor, în timp ce actele de aplicare a dreptului presupun respectarea unor proceduri prestabilite de tehnică juridică;

- actele de aplicare a dreptului se deosebesc de actele normative și după principiile care stau la baza căilor de atac împotriva lor;

- controlul legalității actelor de aplicare poate fi un control ierarhic sau un control judecătoresc, fiind realizat prin modalități aflate la dispoziția părților participante la raportul juridic respectiv, pe când controlul legalității actelor normative cunoaște un sistem complex de garanții specifice (controlul parlamentar sau controlul judecătoresc);

- spre deosebire de activitatea de executare și respectare a normelor de drept de către cetățeni, în cursul cărora ei pot participa, prin acord de voință, la raporturi juridice în temeiul normelor dispozitive, actele de aplicare, săvârșite în baza legii, apar întotdeauna prin voința unilaterală a unui organ al statului;

- activitatea de elaborare a actelor normative este rezervată doar unor categorii de autorități publice, pe când activitatea de aplicare a dreptului poate fi realizată de orice autoritate publică competentă și, în limitele determinate, chiar și de autorități private abilitate cu competența corespunzătoare;

- subordonarea actelor de aplicare a dreptului față de actele normative este o expresie a principiului legalității.

Relevanța acestor delimitări este argumentată prin perspectiva evitării anumitor erori de interpretare. Drept exemplu, putem identifica Hotărârea pentru modi-

ficarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4966 din 5 iunie 2021 „Cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” [10]. În opinia noastră, Hotărârea menționată a Comisiei Electorale Centrale este un act juridic individual, orientat spre un număr generic de subiecți, dar determinat – cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care, la momentul realizării scrutinului electoral, se află peste hotarele statului Republica Moldova și spre o situație concretă de fapt – constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iunie 2021. Or, după consumarea acestui fapt juridic și actul juridic respectiv va fi considerat expirat și nu va mai poseda forță juridică pentru fapte juridice similare care vor apărea în viitor. Devenind în perioada respectivă un element generator de emoții electorale sporite, actul juridic în cauză a fost contestat în procedura contenciosului administrativ conform competenței. Însă, odată cu intrarea în vigoare a Codului Administrativ, la 01 aprilie 2019, n-a fost realizată ajustarea normativă dintre Codul Administrativ și celelalte acte normative, de aceeași putere juridică, adoptate anterior. Existând o neconcordanță între normele Codul Administrativ și ale Codului Electoral, a apărut o coliziune în interpretarea termenilor și procedurilor de adresare în procedura de contencios administrativ. Or, sinteza în cauză și evidențiază acele delimitări de reglementare procedurală: a) în cazul actului normativ-juridic subordonat legii (cum este Hotărârea Comisiei Electorale Centrale) nu este necesară o adresare prealabilă la Comisia Electorală Centrală; b) în cazul actului juridic individual este necesară o adresare prealabilă la Comisia Electorală Centrală. Din cauza intențiilor democratice grăbite, a fost omisă procedura de adresare prealabilă a părților ce invocau anularea actului emis de Comisia Electorală Centrală, existând pericolul iminentul ca instanța să decidă în condițiile articolului 207 – „Inadmisibilitatea” din Codul Administrativ și să declare cererea de adresare în instanță inadmisibilă.

La fel, natura normativă sau individual-juridică a actului emis de Comisia Electorală Centrală poate fi diferită. Or, Comisia Electorală Centrală deține competențe de elaborare și emitere atât a actelor cu caracter normativ, cât și a actelor cu caracter individual. În situația de caz, a fost sesizată Curtea Constituțională, care a adoptat o decizie de inadmisibilitate [11] cu privire la sesizările depuse. Apreciind refuzul de a pătrunde în conținutul Codului Administrativ, constatăm în această decizie o argumentare stranie. Curtea Constituțională s-a pronunțat în felul următor: „Curtea observă că **hotărârile Comisiei Electorale Centrale privind deschiderea unor secții de votare nu sunt acte administrative cu caracter individual, ci sunt acte administrative cu caracter normativ**. Ele sunt adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor pertinente din Codul electoral, vizează un număr nedeterminat de subiecte și au un caracter general. Prin urmare, **în cazul contestării unor astfel de hotărâri în instanța de judecată nu este necesară parcurgerea procedurii prealabile.**” [12] Indiscutabil, Comisia Electorală Centrală poate emite atât acte normative, cât și acte individuale în activitatea sa și îndeosebi în activitatea de organizare elec-

torală. Însăși hotărârea Comisiei Electorale Centrale, nr. 4966 din 5 iunie 2021, întrunește condițiile unui act juridic individual de punere în aplicare a Codului Electoral. Chiar dacă numărul generic de subiecți la care se referă poate induce în eroare, totuși, actul juridic menționat se referă la o situația de fapt concretă – organizarea secțiilor de votare concrete, iar numărul de subiecți este, într-o finalitate, determinat, fiind numărul de alegători aflați peste hotarele statului. La următorul scrutin, Comisia Electorală Centrală ar urma să se pronunțe pe situații similare, prin alte hotărâri, referitoare la alte situații de fapt concrete.

La fel, este stranie o altă mențiune din decizia în discuție, exprimată astfel: „32. Prin urmare, în baza celor menționate, Curtea constată că sesizările în cauză nu întrunesc condițiile de admisibilitate și nu pot fi acceptate pentru examinare în fond. Cu toate acestea, Curtea subliniază că considerentele tuturor actelor sale cu caracter jurisdicțional, inclusiv considerentele deciziilor, sunt general obligatorii. În acest sens, Curtea reiterează că a stabilit în jurisprudența sa că expresia „hotărârile Curții Constituționale” din articolul 140 alin. (2) din Constituție nu distinge nici în funcție de tipurile actelor pe care Curtea le pronunță (hotărâre, decizie, aviz), nici în funcție de conținutul acestora, ceea ce conduce la concluzia că toate actele Curții pronunțate în exercitarea competențelor sale constituționale sunt definitive. În același context, Curtea a subliniat că actele emise în cadrul competențelor exclusive ale Curții Constituționale nu pot fi supuse cenzurii nici sub aspectul constituționalității, nici în privința legalității de nici o autoritate publică, inclusiv de instanța de judecată în procedura de contencios administrativ (HCC nr. 20 din 9 iulie 2020, §§ 34, 38)” [13]. Curtea Constituțională, în cazul dat, în opinia noastră, a admis o imixiune în competența autorității judecătorești. Confuzia nu este atât de gravă sau n-a afectat cu nimic procesul electoral. Însă, situațiile de delimitare certă a actelor normativ-juridice de actele individual-juridice, în perspectivă, devine foarte relevantă, atât pentru formarea practicii Curții Constituționale, cât și pentru practica judecătorească a instanțelor de drept comun.

Concluzionăm iminența intervenției doctrinare respective, prin accentuarea valorii și a importanței delimitării clare a actului normativ juridic de actul juridic individual juridic. Acest subiect nu este reflectat calitativ în reglementările normative naționale și în practica autohtonă, fiind, astfel, afectată valoarea autorităților statului, inclusiv a Curții Constituționale și a autorității judecătorești. Numai prin reglementări clare și practici de aplicare uniforme, caracterizate prin continuitate și contiguitate, va fi posibilă realizarea protejării drepturilor și libertăților omului în spațiul unei bune guvernări democratice. Asigurarea supremației dreptului este o condiție contemporană a regimului democratic, ce poate fi asigurată numai prin valorificarea armonioasă a interacțiunii dintre rezultatele activității de creare a dreptului cu cea de aplicare a normelor juridice. Orice neconcordanță dintre elaborarea normativ-juridică și aplicarea în practică a normelor juridice, ca formă specială de realizare a dreptului, în consecință, va duce la o diminuare a valorii sociale a dreptului și la o mimare a unei bune guvernări.

Referințe bibliografice:

1. Constituția Republicii Moldova, 29.07.1994. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, nr. 1
2. **Legea cu privire la actele normative**, nr. 100, din 22-12-2017. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 7-17 din 12-01-2018
3. Codul Administrativ al Republicii Moldova, nr. 116, din 19-07-2018. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.309-320 din 17-08-2018
4. Codul Administrativ al Republicii Moldova, nr. 116, din 19-07-2018. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.309-320 din 17-08-2018
5. Dănișor D. C., Dogaru I., Dănișor Gh. Teoria generală a dreptului. București. Editura C.H.Beck, 2006, 494 p.
6. Хропанюк В. Н. Теория Государства и Права. Москва, „ДТД”, 1996, 378p.
7. Avornic Gh. Teoria Generală a Dreptului. Chișinău, Tipografia Centrală, 2004, 656 p.
8. Bădescu M. Concepte fundamentale în Teoria Dreptului. București, V.I.S. PRINT, 2003, 202 p.
9. Negru A. Teoria generală a dreptului și statului în definiții, interpretări și scheme. Chișinău, CEP USM, 2019, 217 p.
10. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4966 din 5 iunie 2021 „Cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”. [citat 20.11.2021]. Disponibil: https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-hotararii-comisiei-electorale-centrale-nr-4966-din-5-2751_99748.html
11. Decizia nr. 94 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 137g/2021 și nr. 138g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 72 alin. (3), 73 alin. (7) și 74 alin. (1) din Codul electoral (procedura prealabilă și contestațiile în domeniul electoral). [citat 20.11.2021]. Disponibil: <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2200&t=/Media/Noutati/Respectarea-procedurii-prealabile-nu-este-necesara-la-contestarea-hotararilor-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-deschiderea-unor-sectii-de-votare/>
12. Decizia nr. 94 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 137g/2021 și nr. 138g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 72 alin. (3), 73 alin. (7) și 74 alin. (1) din Codul electoral (procedura prealabilă și contestațiile în domeniul electoral). [citat 20.11.2021]. Disponibil: <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2200&t=/Media/Noutati/Respectarea-procedurii-prealabile-nu-este-necesara-la-contestarea-hotararilor-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-deschiderea-unor-sectii-de-votare/>

13. Decizia nr. 94 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 137g/2021 și nr. 138g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 72 alin. (3), 73 alin. (7) și 74 alin. (1) din Codul electoral (procedura prealabilă și contestațiile în domeniul electoral). [citat 20.11.2021]. Disponibil: <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2200&t=/Media/Noutati/Respectarea-procedurii-prealabile-nu-este-necesara-la-contestarea-hotararilor-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-deschiderea-unor-sectii-de-votare/>